

MOLIYAVIY OMMABOPLIK VA UNI BAHOLASH MEZONLARI

Toxirov Faxribek Farhod o‘g‘li¹, Erkinov Mirodiljon Dilshodjon o‘g‘li², Jabbarov Kamoliddin Yo‘ldoshevich³

¹O‘zbekiston Milliy universiteti Iqtisodiyot fakulteti 1-kurs magistranti,

²O‘zbekiston Milliy universiteti Iqtisodiyot fakulteti 2-kurs talabasi,

³Ilmiy rahbar: iqtisodiyot fanlari falsafa doktori, dotsent O‘zbekiston Milliy universiteti, Iqtisodiyot fakulteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18655627>

Annotatsiya. Moliyaviy ommaboplik iqtisodiy o‘shish, kambag‘allikni qisqartirish va moliyaviy barqarorlikni ta‘minlashda muhim omil hisoblanadi. Aholining hayot sifati bevosita ularning mamlakat moliyaviy tizimidagi ishtirok darajasiga bog‘liq bo‘lib, moliyaviy ommaboplikni yanada rivojlantirishni talab qiluvchi dolzarb mavzuga aylantiradi. Ushbu maqolada "moliyaviy ommaboplik" tushunchasi va moliyaviy ommaboplikning ko‘rsatkichlari tahlil qilinadi hamda mamlakat iqtisodiy rivojlanishida ommaboplikning roli va ahamiyati yoritib beriladi.

Kalit so‘zlar: moliyaviy ommaboplik, moliyaviy savodxonlik, inklyuziv rivojlanish indeksi, inklyuziv o‘shish, barqaror rivojlanish maqsadlari, iqtisodiy barqarorlik.

Abstract. Financial inclusion is an important factor in economic growth, poverty reduction and financial stability. The quality of life of the population directly depends on the level of their participation in the country's financial system, making financial inclusion a relevant topic that requires further development. This article analyzes the concept of "financial inclusion" and indicators of financial inclusion and shows the role and importance of inclusion in the economic development of the country.

Keywords: financial inclusion, financial literacy, inclusive development index, inclusive growth, sustainable development goals, economic stability.

Mamlakat bo‘ylab har bir inson uchun yuqori turmush darajasi va teng imkoniyatlarni ta‘minlash iqtisodiyotining asosiy maqsadlaridan hisoblanadi. Bu maqsadga erishishning yo‘llaridan bir keng miqyosli moliyaviy ommaboplikdir.

Moliyaviy ommaboplik iqtisodiy rivojlanishni qo‘llab-quvvatlaydi, chunki moliya har qanday zamonaviy iqtisodiy tizimning asosi hisoblanadi. Hisoblar, o‘tkazmalar, depozitlar va kreditlar kabi zamonaviy moliya institutlariga kirish nafaqat to‘g‘ridan-to‘g‘ri iqtisodiy foyda keltirishi, balki samarali iqtisodiy faoliyat imkoniyatlarini ham sezilarli darajada belgilashi mumkin [1].

Moliyaviy ommaboplik – bu aholining barcha qatlamlari, ayniqsa kam ta‘minlangan va chekka hududlarda yashovchi guruhlarining bank va moliyaviy xizmatlardan qulay, arzon va xavfsiz foydalanish imkoniyatiga ega bo‘lishidir. Jahon banki ta‘rifiga ko‘ra, moliyaviy ommaboplik – bu jismoniy va yuridik shaxslarning to‘lovlar, jamg‘armalar, kreditlar, sug‘urta va investitsiya xizmatlaridan barqaror foydalanish darajasidir.

Bugungi kunda "moliyaviy ommaboplik" tushunchasi ilmiy va siyosiy hamjamiyatlarda keng ma‘noga ega:

rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlardagi odamlar uchun moliyaviy xizmatlar va mahsulotlardan to‘liq foydalanishni ta‘minlash;

moliyaviy xizmatlar narxini pasaytirish uchun innovatsion texnologiyalardan foydalanish; moliyaviy barqarorlikni saqlashga qaratilgan me‘yoriy-huquqiy bazani ishlab chiqish; aholi uchun moliyaviy inklyuzivlikni baholash uchun umumiy, taqqoslanadigan ko‘rsatkichlarni ishlab chiqish;

kichik va o‘rta korxonalar uchun moliyaviy xizmatlardan foydalanishni ta‘minlash.

Moliyaviy ommaboblik mamlakatning butun aholisi va kichik, o‘rta biznes uchun asosiy moliyaviy xizmatlar to‘plamiga to‘liq kirishdir. Moliyaviy xizmatlarning asosiy to‘plami sug‘urta va kreditlash, jamg‘arma va to‘lov xizmatlarini o‘z ichiga oladi.

Moliyaviy ommaboblikning asosiy ko‘rsatkichi esa bank hisoblariga masofadan kirish imkoniyatidan foydalanadigan kattalar ulushi bilan belgilanadi. 2018-yil holatiga ko‘ra, respondentlarning 55,2 % bank hisoblariga masofadan kirish imkoniyatidan foydalangan. Bu ko‘rsatkich 2015-yildan beri 31,5 % gacha oshgan.

So‘nggi ma‘lumot bo‘yicha 2024-yilda (Global Findex 2025 hisobotida) dunyo bo‘yicha kattalarning bank yoki moliyaviy hisoblariga egaligi taxminan 79 % ni tashkil qiladi [2].

Rossiya bo‘yicha Jahon banki veb-saytida (Global Findex ma‘lumotlar bazasidan) taqdim etilgan tadqiqot natijalari global ko‘rsatkichlarga mos keladi. 148 mamlakatdagi shaxslar o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rov natijalariga ko‘ra, katta yoshli aholining 50% qismi bank hisob raqamiga ega.

Albatta, bank hisobi bo‘lmagan 2,5 milliard aholining hammasi ham moliyaviy xizmatlarga muhtoj emas, ammo xarajatlar, sayohat masofasi va hujjatlar talablari kabi to‘siqlar juda muhimdir. Masalan, hisobi bo‘lmagan odamlarning 20 % hisob raqamiga ega bo‘lmaslikning asosiy sababi sifatida masofani keltiradilar. Ushbu statistika moliyaviy ommaboblikning yo‘qligini ta‘kidlaydi [3].

Moliyaviy ommaboblik Inklyuziv rivojlanish indeksi (IRI) natija berishi uchun zarur bo‘lgan amaliy asos hisoblanadi. Indeks 12 ta parametrdan iborat bo‘lgan uchta ko‘rsatkich guruhining o‘rtacha ko‘rsatkichidir:

1. O‘shish va rivojlanish (aholi jon boshiga YaIM, mehnat unumdorligi, umr ko‘rish davomiyligi va bandlik);

2. Ommaboblik (qashshoqlik darajasi, o‘rtacha uy xo‘jaliklari daromadi, daromadlar tengsizligi va boyluk tengsizligi);

3. Avlodlararo tenglik va barqarorlik (jamg‘armalar, davlat qarzi, qaramlik koeffitsienti va atrof-muhit ifloslanishi).

Ushbu indeks turmush darajasini yaxshilash maqsadida iqtisodiy rivojlanishni har tomonlama baholashni ta‘minlaydi.

Indeks birinchi marta 2016-yilda Davosdagi Jahon iqtisodiy forumida tilga olingan. Indeks rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar uchun alohida hisoblanadi. Bu, birinchi navbatda, qashshoqlikni kamaytirish va iqtisodiy o‘shishga erishishda asosiy omil hisoblanadi.

Shuni e‘tiborga olish kerakki, moliyaviy imkoniyatlarni oshirish bo‘yicha barcha choralar moliyaviy barqarorlikka ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin emas. Masalan, xatarlar oshishi mumkin, yuqori moliyaviy ommaboblik kreditlarning tez o‘shishi natijasidir.

Ko'rsatkichlar banklar va mikromoliya tashkilotlarining barcha chakana kreditlash segmentlari – ipoteka, avtokreditlar va kredit kartalari bo'yicha kredit portfellarida o'sish kuzatilayotganini ko'rsatadi.

Rossiya federal davlat statistika xizmatining "Rossiya raqamlarda" hisobotiga ko'ra, 2018-yilda real foydalanish mumkin bo'lgan daromad 2017-yilga nisbatan 2 % ga kamaydi. Bu, ayniqsa, Birlashgan Kredit byurosi ma'lumotlariga ko'ra, barcha qarz oluvchilarning 25 % uch yoki undan ortiq kreditga ega Rossiya fuqarolari ekanligini hisobga olsak, to'g'ri. Ularning soni o'tgan yilga nisbatan 12 % ga o'sib, 15,1 million kishiga yetdi. Shu bilan birga, uchta yoki to'rtta kreditga xizmat ko'rsatuvchi ruslarning qarzdorlik miqdori 14 % ga o'sib, mos ravishda 403 000 va 514 000 rublga yetdi. Bu shuni ko'rsatadiki, muddati o'tgan kreditlar soni ortib bormoqda – 2018-yil davomida o'z vaqtida qaytarilmagan kreditlar soni 20 % dan oshdi. Ushbu tendentsiya Rossiya aholisi orasida turmush darajasining nisbatan pastligi va mablag'larni to'g'ri boshqarish va shaxsiy byudjetlashtirish bo'yicha bilimlarning yetishmasligidan dalolat beradi [4].

Shuning uchun, moliyaviy ommaboblik va moliyaviy savodxonlikni bir vaqtning o'zida yaxshilash qashshoqlikni kamaytirish va iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Bugungi sharoitda global iqtisodiy rivojlanish mamlakatlar o'rtasida va ularning ichida tengsizlikning ortib borishi bilan tavsiflanadi. Iqtisodiy o'sish notekis rivojlanishsiz imkonsiz, "inklyuziv rivojlanish" esa nomutanosibliklarning kamayishi va barcha aholi guruhlari o'rtasida iqtisodiy foydalarning teng taqsimlanishini nazarda tutadi. Ko'pgina xalqaro tashkilotlar o'z hisobotlari va sharhlarida eng muvaffaqiyatli "inklyuziv" iqtisodiyotlarni va inklyuziv o'sishni belgilovchi omillarni aniqlash uchun iqtisodiy inklyuzivlik ko'rsatkichlarini baholash tizimini asoslab berishdi. Ushbu tashkilotlar orasida BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlari, Osiyo taraqqiyot bankining inklyuziv o'sish ballari kartasi, Yevropa Ittifoqining 2020-yilgi tashabbusi va Afrika iqtisodiy komissiyasining ijtimoiy rivojlanish indeksi va milliy darajada Butan yalpi milliy baxt indeksi diqqatga sazovordir.

Zamonaviy global ilmiy hamjamiyatda moliyaviy ommaboblikni baholashning yagona metodologiyasi mavjud emas. Iqtisodiy o'sishning ommabobligini baholashga qaratilgan metodologik tavsiyalarga umumiy nuqtai nazarni taqdim etuvchi asosiy tadqiqotlardan biri Osiyo taraqqiyot bankining ishi hisoblanadi. Osiyo va Tinch okeani mintaqasi uchun Inklyuziv o'sish ko'rsatkichlari Konsepsiyasiga ko'ra, diqqat markazida faqat ikkita natija mezonlari mavjud: qashshoqlikni kamaytirish va tengsizlikni qisqartirish bo'lib, ularning ikkalasi ham monetary va nomonetary ko'rsatkichlar yordamida o'lchanadi [5]. Ushbu mezonlar samarali davlat boshqaruvi va samarali institutlarning mavjudligiga qaratilgan uchta ko'rsatkichni – iqtisodiy o'sish, ijtimoiy integratsiya va ijtimoiy himoyani baholashga asoslangan. Ular farovon iqtisodiyotga erishish uchun juda muhimdir, chunki ijtimoiy o'zgarishlarni amalga oshirishda ishtirok etadigan turli xil ijtimoiy, iqtisodiy, hukumat va institutsional jarayonlar davlat boshqaruvi tizimidagi eng murakkab jarayonlar qatoriga kiradi. Ushbu model asosan ijtimoiy o'zgarishlarning zarur komponentlarini aniqlaydi va ushbu natijalarga erishish uchun tegishli choralarni ishlab chiqadi hamda amalga oshiradi.

Moliyaviy ommaboblikni baholashning muqobil va umumiyroq yondashuvi Yevropa 2020 tashabbusi yoki Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining (OECD) Inklyuziv o'sish tashabbusi hisoblanadi [6]. Ushbu tashabbuslar ko'rsatkichlarning muayyan tematik sohalardagi rolini ta'kidlaydi. Ko'rsatkichlar bandlik, ta'lim, qashshoqlik, sog'liqni saqlash, fuqarolik

ishtiroki va boshqalar kabi toifalarga guruhlangan. Har bir toifa uchun miqdoriy ko'rsatkichlar belgilangan, ammo ularga erishish mexanizmlari va jarayonlari yetishmaydi.

Inklyuziv o'sish ko'rsatkichlarini baholash juda nisbiy, chunki turli rivojlanish darajalaridagi mamlakatlar uchun ko'rsatkichlarning ma'nosi bir xil emas. Masalan, qashshoqlik ko'rsatkichi nimani tashkil qiladi – kuniga 1,50 dollardan kam daromad, bu esa qashshoqlik haqidagi tushunchalarni shakllantirishda ijtimoiy munosabatlarning ahamiyatini teng bo'lmagan darajada tan olishga olib keladi.

Hozirgi vaqtda inklyuziv iqtisodiyotni o'lchash shaharlar va mamlakatlar bo'yicha turlicha hamda baholash uchun tegishli fikrlar bu kontekstlarda sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Masalan, YIning Inklyuziv o'sish uchun integratsiyalashgan ekspertiza (InGRID) tashabbusi YIda yetarli integratsiyalashgan qashshoqlik va yashash sharoitlari ko'rsatkichlari tizimini (IPOLIS) ishlab chiqishga katta mablag' ajratmoqda.

Biroq, iqtisodiy inklyuzivlikni oshirish uchun kuzatuv uchun umumiy ko'rsatkichlarni ishlab chiqish va o'lchanayotgan narsalarni birgalikda tushunish talab etiladi. Shuning uchun, bugungi kunda iqtisodiy inklyuzivlikni baholashning eng universal metodologiyasi Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM) doirasidagi tadqiqotlardir. 2015-yilda ishga tushirilgan BRM harakatlar dasturi 2030-yilga kelib erishiladigan barqaror rivojlanishning keng ko'lamli natijalarini qamrab oluvchi bir qator maqsad va vazifalarni belgilaydi. BRMlar jamiyatning barcha a'zolarining sa'y-harakatlarini inklyuziv ijtimoiy farovonlik va iqtisodiy rivojlanishni yaratish uchun birlashtirishga qaratilgan [7].

BRM jarayoni 17 ta maqsad va 169 ta maqsadga erishishga olib kelgan bosqichma-bosqich metodologiyani o'z ichiga olgan. Endi ushbu maqsadlarga erishishdagi yutuqlarni o'lchaydigan 100 dan ortiq ko'rsatkichlarni ishlab chiqish uchun ma'lumotlar mavjud. Umuman olganda, asosiy maqsad global xabardorlikni oshirish va xalqaro ishtirokchilarni safarbar qilish hamda tengsizlikni bartaraf etishdir. BRMga asoslangan inklyuziv iqtisodiyotni baholash metodologiyasi beshta umumiy xususiyat, 15 ta kichik kategoriya va 57 ta ko'rsatkichni o'z ichiga oladi. Inklyuziv iqtisodiyotning beshta umumiy xususiyati – adolatli, ishtirokchi, o'sayotgan, barqaror va bardoshli. Beshta umumiy xususiyatning har biri uchun uchta kichik kategoriya aniqlangan bo'lib, mavjud tizimga qo'shimcha ta'riflar qo'shiladi:

1. Inklyuziv ijtimoiy o'sish. Ijtimoiy o'sish teng imkoniyatlarni ta'minlashning muhim jihatidir. Inklyuziv iqtisodiyotning asosiy xususiyatlaridan biri shundaki, jamiyatning barcha a'zolari, ular tug'ilgan sharoitlardan qat'i nazar, farovonlikka erisha oladilar. Shuning uchun, barcha uchun ommaboblikni ta'minlash uchun imkoniyatlar orasidagi bo'shliqni yopish kerak.

2. Tengsizlikni kamaytirish. Iqtisodiy tadqiqotlarga ko'ra, o'sishni rag'batlantirish uchun ma'lum darajada tengsizlik zarur. Biroq, so'nggi dalillar nafaqat tengsizlikni muqarrar ravishda kamaytirish orqali bu o'sish nazariyasini obro'sizlantiribgina qolmay, balki tengsizlik aslida barqaror iqtisodiy o'sish, inson rivojlanishi va ijtimoiy harakatchanlik uchun zararli oqibatlariga olib kelishi mumkinligini ham ta'kidlaydi.

3. Jamoat tovarlari va ekotizim xizmatlaridan teng foydalanish. Jamoat tovarlari va ekotizim xizmatlarini samarali foydalanish hamda adolatni ta'minlash farovonlik va hayot sifatining asosiy omilidir. Xavfsiz ichimlik suvi, yetarli sanitariya, infratuzilma, sog'liqni saqlash va ta'limga kirish inson rivojlanishining asosiy universal ko'rsatkichlari hisoblanadi, Barqaror rivojlanish maqsadlari doirasida farovonlikning bevosita komponentlari va inklyuziv rivojlanishga hissa sifatida alohida ko'rib chiqiladi. Elektr energiyasi va transport kabi

infratuzilma xizmatlaridan yetarli darajada foydalanish nafaqat inson taraqqiyoti uchun muhim ahamiyatga ega, balki innovatsiya, unumdorlik, bozor ishtiroki va natijada iqtisodiy o‘shishning asosiy omili sifatida ham tan olingan.

4. Odamlar ishchilar, iste'molchilar va biznes egalari sifatida bozorlarga kirishlari hamda ularda ishtirok etishlari mumkin. Bozorlarda teng ishtirok etishni rag‘batlantirish inklyuziv iqtisodiyotni rivojlantirish uchun juda muhimdir. Mehnat bozorlariga keng kirish ko‘pchilik odamlar uchun munosib turmush tarzini yaratish uchun juda muhimdir, shu bilan birga biznes egalari sifatida tovarlar va xizmatlar bozorlariga kirish innovatsiya va iqtisodiy o‘shish uchun kengroq imkoniyatlar ochadi. Iste'molchi sifatida bozorlarga kirish ijtimoiy farovonlikning muhim jihatidir.

5. Bozor shaffofligi va axborot simmetriyasi. Ko‘pincha bozor shaffofligi investitsiyalarni ko‘proq jalb qilish va iqtisodiy pasayishning oldini olish uchun foydali bo‘lishi mumkinligi haqida bahs yuritiladi. Iqtisodiyot qoidalari va normalarini umumiy bilish odamlarga ishchilar, iste'molchilar va biznes egalari sifatida xabardor qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Boshqa tomondan, korrupsiya va axborot assimetriyasi iqtisodiy rivojlanishga jiddiy putur yetkazadi. Bu xorijiy investitsiyalarning kamayishiga, kapital oqimiga, uzoq davom etgan fuqarolik mojarolariga, jamoat tovarlarining yomon taqsimlanishiga va zaif infratuzilmaga olib kelishi mumkin, bu esa rivojlanmaganlik va qashshoqlik bilan chambarchas bog‘liq.

6. Umumiy farovonlik uchun keng tarqalgan texnologik infratuzilma. Texnologiya rivojlanishning asosiy omilidir. U iqtisodiy taraqqiyot, sog‘liqni saqlash va ta‘lim tizimlarining yaxshilanishi va infratuzilmani rivojlantirishga asos bo‘ladi. Axborot texnologiyalarining bilim tarqatish vositasi sifatida ahamiyatini hisobga olgan holda, e‘tibor kommunikatsiya texnologiyalariga kirishni o‘lchashga qaratilgan.

7. Yaxshi bandlik va bandlik uchun imkoniyatlarning oshishi. Bandlikning o‘shishi ko‘pincha iqtisodiy salomatlikning an’anaviy o‘lchovlarida eng muhim yagona ko‘rsatkich hisoblanadi. Bandlik ishchilarga qimmatli daromad keltiradi – ko‘pchilik odamlar uchun asosiy daromad manbai, u odatda tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarish hamda iste'molining oshishini aks ettiradi.

8. Moddiy farovonlikni yaxshilash. Ish o‘rinlari orqali olingan daromad iqtisodiy o‘shish va farovonlikning faqat bitta jihatidir. Shuningdek, iqtisodiy o‘shish oziq-ovqat, uy-joy va asosiy tibbiy yordam kabi boshqa sohalarida moddiy farovonlikning yaxshilanishiga qanchalik ta‘sir qilishini baholash muhimdir.

9. Umumiy farovonlik uchun iqtisodiy o‘zgarish. Ushbu kichik kategoriya mamlakatlarning unumdorlikni oshirish, bilim to‘plash va texnologik taraqqiyot asosida past ishlab chiqarish faoliyatidan yuqori darajaga o‘tish salohiyatini o‘lchaydi.

10. Ijtimoiy va iqtisodiy farovonlik. Bu ko‘rsatkich vaqt o‘tishi bilan tobora barqarorlashib bormoqda va shuning uchun u 20 yil ichida farovonlikning uchta asosiy komponentida – oziq-ovqat xavfsizligi, yashash sharoitlari va sog‘liqni saqlashda o‘zgarishlarni baholashda qatnashadi.

11. Atrof-muhitni muhofaza qilishga investitsiyalarni ko‘paytirish va tabiiy resurslardan foydalanishni qisqartirish. Ijtimoiy, iqtisodiy va shxs sifatida rivojlanish tabiiy resurslarimizning holati va mavjudligiga bog‘liq.

12. Qaror qabul qilish jarayonlari uzoq muddatli xarajatlarni o‘z ichiga oladi. Barqaror faoliyat hozirgi va kelajakdagi aholi uchun foyda olishga qaratilgan. Rivojlanish

strategiyalarining ishonchligini ta'minlash mezonini nafaqat qisqa muddatli foydalarni, balki potentsial uzoq muddatli xavflar va oqibatlarni ham hisobga olishdir.

13. Davlat va xususiy sektorning kelajakka ishonchi hamda iqtisodiy qarorlar natijalarini bashorat qilish qobiliyati. “Sog‘lom” iqtisodiyot, rivojlanishning boshqa omillari singari, insoniy mulohazalarga tayanadi. Joriy va kelajakdagi iqtisodiyotga ishonch oshganda, jamiyatdagi odamlar iste'mol qilish va investitsiya qilish ehtimoli ko‘proq bo‘ladi, shu bilan iqtisodiy o‘sishni tezlashtiradi.

14. Jamiyat a'zolari o‘z kelajagiga investitsiya qilishlari mumkin. Hozirgi farovonlikdan tashqari, insonning kelajakda uzoq muddatli maqsadlarga erishish imkoniyati haqidagi tasavvuri ham muhim omil hisoblanadi. Shuning uchun barqaror iqtisodiyot o‘z fuqarolariga o‘z kelajagiga investitsiya qilish uchun qulay imkoniyatlarni taqdim eta olishi va eng zaif guruhlarni kutilmagan xavflardan yetarlicha himoya qilishi kerak.

15. Shoklar va stresslarga iqtisodiy chidamlilik. Mamlakatlar iqtisodiyotining jiddiy shoklarni qabul qilish va ularni yengib o‘tish qobiliyatini mustahkamlash iqtisodiy barqarorlik siyosatining asosiy ustuvor yo‘nalishi hisoblanadi. Davlat siyosati zaifliklarni dastlabki bosqichda bartaraf etishga, shoklar va stresslarning ta'sirini yumshatishga hamda ularning uzoq muddatli oqibatlari va iqtisodiy xarajatlarini kamaytirish uchun tiklanishni tezlashtirishga qaratilishi kerak [8].

Xulosa

Moliyaviy ommaboblik mamlakat iqtisodiy siyosatining asosiy maqsadlaridan biri bo‘lib, yuqori turmush darajasi va teng imkoniyatlarni ta‘minlashga xizmat qiladi. U aholining barcha qatlamlari, xususan kam ta‘minlangan va chekka hududlarda yashovchi guruhlar uchun bank va moliyaviy xizmatlardan qulay, arzon va xavfsiz foydalanish imkoniyatini yaratadi. Moliyaviy ommaboblik nafaqat iqtisodiy foyda, balki samarali iqtisodiy faoliyat va inklyuziv rivojlanish uchun zarur shartlarni ta‘minlaydi.

Moliyaviy ommaboblikni baholashda bank hisoblariga kirish imkoniyatidan foydalangan kattalar ulushi asosiy indikator sifatida ishlatiladi. Jahon Bankining Global Findex ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyo bo‘yicha kattalarning moliyaviy hisoblariga ega bo‘lish darajasi oshib bormoqda, ammo barqarorlik va moliyaviy savodxonlikni birgalikda oshirish zarurati saqlanib qolmoqda. Shu sababli, moliyaviy ommaboblik va moliyaviy savodxonlikni rivojlantirish qashshoqlikni kamaytirish va iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashning muhim omili hisoblanadi.

Inklyuziv rivojlanish indeksi va Osiyo Taraqqiyot Banki, Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti, Yevropa Ittifoqi, Afrika Iqtisodiy Komissiyasi hamda BMT Barqaror rivojlanish maqsadlari kabi boshqa xalqaro ko‘rsatkichlar inklyuziv iqtisodiy o‘sishni baholash imkonini beradi. Ushbu metodologiyalar qashshoqlikni kamaytirish, daromad va imkoniyatlar tengligini oshirish, jamoat tovarlari va ekotizim xizmatlariga kirishni ta‘minlash, iqtisodiy bozorlar va infratuzilmaga keng kirish imkoniyatini yaratish kabi asosiy komponentlarga urg‘u beradi.

Shuningdek, inklyuziv iqtisodiyotning beshta umumiy xususiyati aniqlandi:

1. Inklyuziv ijtimoiy o‘sish (teng imkoniyatlar)
2. Tengsizlikni kamaytirish
3. Jamoat tovarlari va ekotizim xizmatlaridan teng foydalanish
4. Bozorlarda ishtirok va shaffoflik

5. Umumiy farovonlik va iqtisodiy barqarorlik

Ushbu yondashuv mamlakatlarda odamlarning turmush darajasini yaxshilash, iqtisodiy foydalarni barcha qatlamlarga yetkazish va uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, indikatorlar milliy va mintaqaviy kontekstga moslashgan bo'lib, ma'lumotlar yetishmasligi va turli aholi guruhlari farqlari hisobga olinadi.

Xulosa qilib aytganda, moliyaviy ommaboblik va inklyuziv iqtisodiy yondashuvlar birgalikda qashshoqlikni kamaytirish, tengsizlikni qisqartirish, farovonlikni oshirish va barqaror rivojlanishga erishish uchun zarur asos hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Финансовая инклюзивность за пределами доступности. Аналитическая записка // Центр финансовых инноваций и безналичной экономики Московской школы управления СКОЛКОВО, 2018, с.47.
2. <https://corporate.visa.com/en/sites/visa-economic-empowerment-institute/world-bank-global-findex-2025-insight.html>
3. The Global Findex Database 2017 // Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution // World Bank Group, с.151.
4. Нестеренко Ю.Н., Веригина Г.М. К вопросу о становлении и развитии финансовой инклюзии в России // IV Синергия социальных и финансовых инноваций, 2019, с.166-178.
5. <https://sdgs.un.org/publications/framework-inclusive-growth-indicators-17567>
6. Boarini, R., F. Murtin and P. Schreyer (2015), “Inclusive Growth: The OECD Measurement Framework”, OECD Statistics Working Papers, No. 2015/06, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/5jrqqpxjqhg4-en>.
7. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-goals/>
8. Хаирова Э.А. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ ЭКОНОМИКИ // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. № 11-3. С. 90-94; URL: <https://vael.ru/ru/article/view?id=930>